

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Жаббаров Зокиржон Қодиржонович

Старший преподаватель кафедры следственный
деятельность Академия МВД РУз

Хасанов Дилшод Мирзохасанович

Курсант Академии МВД РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144533>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются определение и система криминалистической регистрации, учёта преступлений, а также проблемные вопросы, связанные с ее организацией, возможные предложения по их разрешению.

Ключевые слова: криминалистика, преступления, учеты, расследование, криминалистические объекты, нормативные акты, должностные лица.

Криминалистическая регистрация и учёт преступлений – часть криминалистической науки, рассматривающая способы регистрации тех объектов, которые необходимы следственным подразделениям, подразделениям оперативно-розыскного и уголовно-процессуального характера. На практике это представлено группой учетов, которые собирают информацию об определенных объектах, связанных с преступлением или преступником. Учет является элементом криминалистической регистрации, содержащим информацию о схожих предметах, событиях, фактах и пр. Возможность установления всех обстоятельств преступления напрямую зависит от характера полученных на стадии доследственной проверки и предварительного следствия.

Эту информацию можно получить в зависимости от многих факторов: **вида, времени и места** совершения преступления, а также оставленных преступником следов. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела возникает необходимость в получении информации о конкретном лице или предмете, которая носит справочный характер. Например, информация о количественных и качественных свойствах веществ и предметов, способах их происхождения, материалах изготовления, физических (химических) характеристиках. Для сбора такой информации имеются различные виды картотек, баз данных, коллекций,

хранилищ (пулегильзотеки, дактотеки, базы данных ДНК, криминалистические карточки и др.). Разнообразие баз данных напрямую зависит от большого количества криминалистически важных следов, содержащих информацию о совершенном преступлении.

Как правило, учеты названы по виду информации, которая подлежит регистрации, например, учет похищенного имущества, номерных или неномерных вещей, розыск автотранспортных средств, дактилоскопический учет и др. Однако криминалистические учеты преступлений – это не только следы преступления, но и система действий уполномоченных должностных лиц, то есть следователя, дознавателя, должностных лиц органа, осуществляющего доследственную проверку по их выявлению, фиксации, сбору, анализу и хранению.

Вместе с тем все учитываемые объекты подразделяются на: **источники информации** (например, нераскрытые преступления), **носители информации** (например, следы рук) и **совместные учеты** (например, поддельные денежные купюры).

При составлении учетов применяются разнообразные **методы фиксации** данных:

- с помощью описания (способ совершения преступления),
- с помощью изображения (фотоснимки, дактилоскопической карты),
- с помощью составления коллекций (сравнительные образцы),
- с помощью составления схем, графиков, чертежей.

С учетом разнообразия и количества совершаемых преступлений, а также оставляемых преступниками следов чаще всего используются смешанные формы накопления информации. Например, к описанию похищенного имущества (описательный способ) прикладывается его фотография (изобразительный способ). В настоящее время криминалистические учеты со стороны органов следствия стали более эффективными в силу их автоматизации, что позволяет обрабатывать большой объем информации, использовать различные алгоритмы работы со следами, ускорять процесс получения сведений и их предоставления заинтересованным должностным лицам системы МВД Республики Узбекистан.

Для криминалистической регистрации и учёта преступлений необходимы научно подтвержденные методики работы со следами, как на месте происшествия, так и в ходе доследственной проверки и расследования уголовного дела. Данное направление

криминалистической науки имеет глубокие исторические корни. Для сбора информации, например, о преступниках, активно использовалось клеймение, по характеру которого можно было определить не только вид преступления, совершенного лицом, но и количество эпизодов преступной деятельности. С позиции науки криминалистическая регистрация начала формироваться благодаря А. Бертильону – французскому криминалисту, который внедрил антропометрический метод регистрации преступников. В дальнейшем различные выдающиеся ученые вносили свой вклад в формирование направлений криминалистической регистрации и учёта преступлений. Начало применения этой сферы криминалистики в Узбекистане приходится на 1970 годы, изначально она называлась «уголовная регистрация», что непосредственно указывает на ее связь с дисциплинами уголовно-процессуального и уголовно-правового характера. Постоянное развитие преступности, в том числе и с технической точки зрения, обусловило появление все новых средств и методов криминалистической регистрации. В настоящее время этот процесс продолжается, поскольку появляются новые виды преступлений (например, киберпреступность) и способы совершения ранее известных преступлений (хищения с банковских карт). Криминалистическая регистрация основана на Конституции Республики Узбекистан (в новой редакции от 1 мая 2023 года), законах, подзаконных актов, внутриведомственных нормативных актах. Для регистрации каждого вида следов существуют свои основания (решения следователя, дознавателя, прокурора, судьи), протоколы следственных и судебных действий.

Криминалистическую регистрацию оправданно называют именно системой средств и методов учета следов. В зависимости от обслуживаемой территории она может быть централизованной (республиканской), местной (областной, региональной), централизованно-местной. Также можно выделить учеты информационного характера и учеты экспертных подразделений. Признаки объектов, которые проверяются по учетам, сравниваются с признаками зарегистрированных объектов, что позволяет выявить их тождество или отсутствие такового, что, в свою очередь, дает возможность следственным органам, ведущим расследование, выстраивать следственные версии, направленные на раскрытие преступлений и расследование уголовных дел. Объектами, подлежащими

криминалистической регистрации, могут являться люди, животные, предметы, документы, следы, нераскрытые преступления. Несмотря на различные подходы к классификации учетов, указанные объекты регистрируются по трем основным направлениям:

- оперативно-справочные учеты;
- криминалистические учеты;
- справочно-вспомогательные учеты.

Для **оперативно-справочных учетов** характерна регистрация таких объектов, для выявления индивидуальных признаков которых нет необходимости в использовании экспертных познаний. Достаточно их описания сотрудниками следственного или оперативного подразделения во время проверочных или первоначальных следственных действий. Соответственно, при использовании криминалистических учетов постановка объекта проводится после применения экспертных знаний о признаках анализируемого объекта.

Некоторые объекты в силу своей специфики (похищенные номерные вещи) можно отнести и к оперативно-справочным, и к криминалистическим учетам, поскольку они преследуют своей целью и получение информации о конкретном предмете, и раскрытие преступления, а возможно, нескольких эпизодов преступной деятельности. Получение объектов регламентируется внутриведомственными нормативными правовыми актами МВД РУЗ. Ими же определяется и работа с объектами: их фиксация, обработка, учет, хранение. Однако, несмотря на принимаемые меры, по-прежнему не все следы фиксируются в системе криминалистической регистрации. Это связано с различными **проблемами**: сложность в обнаружении следов, отсутствие методик работы с некоторыми видами объектов и т.д.

Вероятным путем решения указанной проблемы является полная автоматизация криминалистических учетов и регистрация преступлений, которая должна в себя включать:

- объединение учетов различных уровней;
- контроль за появлением новых видов криминалистических объектов и своевременное внесение их в систему учетов
- упрощение процесса получения интересующей информации о лицах, событиях преступления следственными органами МВД РУЗ;
- компьютеризацию сведений, хранящихся на бумажных носителях;

- взаимодействие субъектов криминалистической регистрации на международном уровне с внесением данных положений в законодательные акты государств-участников (поскольку многие виды преступлений на сегодняшний день имеют межгосударственный характер распространения, а получить доступ к учетам другого государства на практике довольно затруднительно), что позволит упростить получение необходимой информации.

Одним из вариантов решения выявленных проблем с целью эффективной реализации и облегчения работы не только следственных органов, но и всех должностных лиц МВД РУЗ необходимо образовать Единое независимое Агентство статистического учёта и регистрации преступлений (основываясь на международном опыте Республики Казахстан). Также вариантом может стать введение в экспертных подразделениях системы МВД РУЗ должности эксперта по работе с учетами (координатора, архивариуса), в обязанности которого будет входить не только работа с учетами, но и проверка поступающих запросов на предоставление информации и ответы на них, координация взаимодействия заинтересованных лиц. Также решению выявленных проблем будет способствовать закрепление положений криминалистической регистрации на законодательном уровне, а не только в подзаконных актах, поскольку на практике часто возникают вопросы, существующие только в рамках юридических дискуссий и требующие законодательного закрепления (введение отдельного закона о криминалистической статистике, учёта и регистрации преступлений с указанием ее понятия, методов, способов, системы, законодательных пробелов, спорных вопросов и путей их решения). Таким образом, криминалистическая регистрация и учёт преступлений представляет собой систему научно обоснованных методик учета различных объектов, которая в настоящее время имеет ряд перспективных направлений своего развития.

Использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан. -Т.: Узбекистан, 2023.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: Официальное издание. Министерство юстиции Республики Узбекистан. – Т.: Адолат, 2021. - 736 с.
3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан: Официальное издание. Министерство юстиции Республики Узбекистан. - Т.: Адолат, 2021. 424 с.

4. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности: Официальное издание. Министерство юстиции Республики Узбекистан. - Т.: Адолат, 2021. - 504 с.
5. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан: Официальное издание Министерство юстиции Республики Узбекистан. - Т.: Адолат, 2021.
6. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 18 января 2022 года, №УП-60.
7. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности» от 24 декабря 2018 года, №ПП-4075.
8. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовнопроцессуального законодательства» от 14 мая 2018 года, №ПП-3723.
9. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы уголовно-правовой статистики и повышению эффективности системного анализа преступлений» от 31 октября 2018 года, №УП-5566.
10. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан» от 29 ноября 2021, №УП-27.
11. Приказ Министерства внутренних дел Республики Узбекистан от 4 июня 2017 года №136 «Об утверждении типовых положений о территориальных подразделениях Министерства внутренних дел Республики Узбекистан».
12. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.
Б. 66-69.
13. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти

- хузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
14. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
15. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
16. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
17. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
18. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
19. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

